

திராவிடப் பார்வையில் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள்
முனைவர் பொ. அமுதா
உதவிப்பேராசிரியார், தமிழ்த்துறை
பிராவிடென்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, குன்னூர்.

Abstract :

In this article on feminism in the Dravidian view, the main point is that the people have emphasized only that (chastity) for women in the dual nature of man and woman, and this insistence has largely led to the enslavement of women. It is to emphasize that there should be equal justice for both men and women.

கட்டுரைச்சுருக்கம்

திராவிடப்பார்வையில் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனைகள் என்னும் இக்கட்டுரையில் முக்கியக் கருத்தெல்லாம் மக்கள் ஆண் - பெண் என்ற இரு சாராரில் பெண்களுக்கு மாத்திரமே அது (கற்பு) வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறதென்றும், இவ்வலியுறுத்தலே பெண்ணை அடிமையாக்கப் பெரிதும் காரணமாய் வந்திருக்கிறதென்றும், ஆண் - பெண் இருவரும் சரிசமமான சுதந்திரத்துடன் வாழவேண்டும் என்கிற நிலைமை ஏற்பட வேண்டுமானால், மேற்கண்ட கற்பு என்பதன் அடிப்படையான லட்சியமும் கொள்கையும் மாற்றப்பட்டு அது விஷயத்தில் ஆண் - பெண் இருவருக்கும் ஒன்று போன்ற நீதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதாகும்.

கற்பு

கற்பு என்ற வார்த்தையைப் பகுபதம் ஆக்கிப் பார்த்தோமானால் ' கல் ' என்பதிலிருந்து வந்ததாகவும் அதாவது ' படி ' படிப்பு என்பது போன்ற 'கல்' கற்பு என்கின்ற இலக்கணம் சொல்லப்பட்டு வருகிறது . அன்றியும் "கற்பெனப்படுவது சொற்றிறம்பாமை" என்கிற வாக்கியப்படி பார்த்தால் கற்பு என்பது சொல் தவறாமை அதாவது நாணயம், சத்தியம், ஒப்பந்தத்திற்கு விரோதம் இல்லாமல் என்கின்றதான கருத்துக்கள் கொண்டதாக இருக்கின்றது. அதை பகாப் பதமாக வைத்துப் பார்த்தால் மகளிர் நிறை என்று

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

காணப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் மகளிர் என்பது பெண்களையே குறிக்கும் பதமாக எப்படி ஏற்பட்டது என்பது விளங்கவில்லை நிறைஎன்கிற சொல்லுக்குப்பொருளைப் பார்த்தால் அழிவினமை, உறுதிப்பாடு, கற்பு என்கின்ற பொருள்களே காணப்படுகின்றன . கற்பு என்பது பெண்களுக்கு மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதற்குத் தக்க ஆதாரம் கிடைக்காவிட்டாலும் அழிவில்லாதது உறுதி உடையது என்கின்ற பொருள்கள் காணக் கிடைக்கின்றன.

கற்பு என்பதற்கு பதி விரதம் என்று எழுதிவிட்டு ,அதன் பலனாலும் பெண்களை விட ஆண்கள் செல்வம் , வருவாய், உடல்வலிவு கொண்டவர்களாக ஆக்கப்பட்டு விட்டதனாலும் பெண்கள் அடிமையா வதற்கு, புருஷர் மூர்க்கர்களாகி கற்பு என்பது தங்களுக்கு இல்லை என்று நினைப்பதற்கும் அனுசூலம் ஏற்பட்டதே தவிர வேறில்லை . புருஷர்கள் கற்புடையவர் என்று குறிக்க நமது மொழிகளில் தனி வார்த்தைகளே காணாமல் மறைபட்டுக் கிடப்பதற்கு காரணம் ஆண்களின் ஆதிக்கமே தவிர வேறில்லை . உண்மையாகவே பெண்கள் விடுதலை வேண்டுமானால், ஒரு பிறப்புக்கொரு நீதி வழங்கும் நிர்பந்தக் கற்பு முறை ஒழிந்து இரு பிறப்பிற்கும் சமமான சுயேச்சைக் கற்பு முறை ஏற்படவேண்டும் . கற்புக்காகப் பிரியமற்ற இடத்தைக் கட்டி அழுது கொண்டிருக்கச் செய்யும் படியான நிர்பந்தக் கல்யாணங்கள் ஒழிய வேண்டும் .

கற்புக்காக புருஷனின் மிருகச் செயலைப் பொறுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற கொடுமையான மதங்கள், சட்டங்கள் மாய வேண்டும். கற்புக்காக மனத்துள் தோன்றும் உண்மை அன்பை, காதலை மறைத்துக் கொண்டு ,காதலும் அன்பும் இல்லாதவனுடன் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சமூகக் கொடுமையும் அழிய வேண்டும் .எனவே இக்கொடுமைகள் நீங்கின இடத்தில் மாத்திரமே மக் கள் பிரிவில் உண்மைக் கற்பை , இயற்கைக் கற்பை , சுதந்திரக்கற்பைக் காணலாமே ஒழிய நிர்பந்தங்களாலும் ஒரு பிறப்புக்கு ஒரு நீதியாலும் வலிமை கொண்டவன் வலிமையற்றவனுக்கு எழுதி வைத்த தர்மத்தாலும் ஒருக்காலும் காண முடியாது என்பதுடன் , அடிமை கற்பையும் நிர்பந்தக் கற்பையும் தான் காணலாம் . அன்றியும் ,இம்மாதிரியான கொடுமையைவிட வெறுக்கத்தக்க காரியம் மனித சமூகத்தில் வேறொன்று இருப்பதாகச் சொல்ல முடியாது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

காதல்

காதல் என்பது “ஒருவரிடம் ஒருவருக்குமாக- இருவருக்கும் ஒரு காலத்தில் காதல் ஏற்பட்டு விட்டால் பிறகு மாறவே மாறாது ” என்றும், பிறகு வேறொருவரிடம் காதல் ஏற்பட்டு விட்டால் , அது காதலாக இருக்க முடியாது ; அதை விபச்சாரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய அது ஒருக்காலும் காதலாகாது என்றும் மற்றும் ஒரு இடத்தில் உண்மைக் காதல் ஏற்பட்டு விட்டால் பிறகு யாரிடமும் காமமோ , மோகமோ ,விரகமோ ஏற்படாது “என்றும் சொல்லப் படுகின்றன. காதல் என்கின்ற சொல் ஆண் பெண் கூட்டுத் துறையில் அன்பு , ஆசை, ஆவல், நட்பு, நேசம், விரகம் என்பவைகளைத் தவிர வேறு பொருள்கள் எங்கும் எதிலும் காணப்படவில்லை . அன்றியும் அகராதியில் பார்த்தாலும் மேற்கண்ட பொருள்களை தவிர வடமொழி மூலத்தை அனுசரித்துக் கா தல் என்பதற்கு கொலை , கொல்லல், வெட்டுதல், முறித்தல் என்கின்ற பொருள்கள் தான் கூறப்படுகின்றன மற்றபடி தனித் தமிழ் மொழியில் பார்த்தாலும் ஆண்-பெண் சேர்க்கை, கூட்டு முதலாகியவை சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு அன்பு , ஆசை, நட்பு, நேசம் என்பவைகளைத் தவிர வேறு தமிழ் மொழியிலும் நமக்குக் காணப்படவில்லை.

மறுமணம் தவறல்ல

மனைவி இருக்க மறுமணம் செய்துகொள்வது “சீர்திருத்தக் கொள்கைக்கு விரோதம்” என்று கருதுகிறார்கள் . மணம் என்பதை நாம் மணமக்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சவுகரியத்திற்காகச் செய்து கொள்ளப்படும் ஒரு ஒப்பந்த ஏற்பாடு என்றுதான் கருதுகிறோம் . ஆதலால், அதில் இவர்களுடைய சுயேச்சையையும் சேர்த்தோ அல்லது தனித்தனியோ கட்டுப்படுத்தும் எவ்விதக் கொள்கைக்கும் இடம் இருக்கக் கூடாது என்றும் கருதுகின்றோம் . ஆனால், அனுபவத்தில் உள்ள சில சவுகரிய , அசவுகரியங்களை உத்தேசித்தும், இயற்கை தடுப்பு , சமுதாய வாழ்க்கை நலக் கொள்கை முறை முதலியவைகளை உத்தேசித்தும் அன்பும் ஆசையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்க வேண்டியதாக ஏற்படலாம் என்பதை நாம் மறுக்க வரவில்லை . அன்றியும் ஒப்பந்தங்களினால் கட்டுப்பட வேண்டியதாகவும் ஆசை பெருக்கால் தானாகவே கட்டுப்பட்டு விட்டதாகவும் போனாலும் போகலாம். அம்மாதிரி நிலைகளில் இம்மாதிரி கேள்விக்கே இடமில்லை ஆதலால்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

அப்படிப்பட்ட காரியங்களை அவரவர் இஷ்டத்திற்கு விட்டுவிட வேண்டியது அவசியமாகும்

உலக வாழ்விலும் சமுதாயத்திலும் , சட்டத்திலும், மதத்திலும் ஆண்களுக்குள்ள சவுகரியங்களும் உரிமைகளும் பெண்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அப்பொழுது தான் பெண்கள் திருப்திகரமான இன்பத்தையும் ஆசையையும் அடைய முடியும் என்றும் கருதுகின்றோம்

விபச்சாரம்

“விபச்சாரம்” என்னும் வார்த்தையானது பெரும்பாலும் ஆண் -பெண் இருவரும் சட்டத்திற்குப் புறம்பாகக் கொண்டிருக்கும் உடலுறவைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாகும் . திருமண ஒழுங்கு முறையை அல்லது திருமணத்தின் புனிதத்தன்மையைக் கட்டுடைக்கும் சொல்லாட்சியே விபச்சாரமாகும். திருமண உறவின் மதிப்பிற்கு எதிரான இருமைச்சொல் இருக்குமாயின் அச்சொல் தான் விபச்சாரம் . அதாவது, “விபச்சாரம்” என்பதைப் “பாலியல் ஒழுக்கக்கேடு” எனலாம்.

ஒரு பெண் சட்டப்பூர்வமான தன் கணவனை விடுத்துப் பிற ஆடவர்களிடம் உடல்நீதியான தொடர்பை , விரும்பி வைத்திருக்கும் பொழுது அப்பெண்ணுக்குச் சமுதாயம் வழங்கக்கூடிய பெயர் “ விபச்சாரி”. இப்பெயர் அப்பெண்ணின் மீது சுமத்தப்படும், குற்றச்சாட்டுப் பெயராகவும் , பழிச்சொல்லாகவும் வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. திருமண உறவிற்கு முரண்பட்டு , பாலியல் ஒழுக்கக்கேட்டில் ஈடுபடும் பெண்ணுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சொல் “விபச்சாரி” என்றால் திருமண உறவிற்கு முரண்பட்டுப் பாலியல் ஒழுக்கக்கேட்டில் ஈடுபடும்

ஆணுக்கு “விபச்சாரன்” என்னும் சொல்லை , இச்சமுதாயம் ஏன் பயன்படுத்துவதில்லை?

ஒன்றுக்கொன்று முரணான இரண்டு மூலப்பொருள்களைக் கொண்டு இவ்வுலகம் இயங்கி வருகிறது என்பதே இருமைக் கொள்கையின் (Dualism) தத்துவமாகும். பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ள இவ்வுலகம் இருமைக் கொள்கைக்கு உட்பட்டே இயங்கி வருகிறது என்பது உண்மை . இருமைக் கொள்கையினை ஏற்றுக்கொள்ளும் சமுதாயம் , குற்றச்சாட்டுக்கும், பழிப்புக்கும் உபயோகப்படுத்தப்படும் “ விபச்சாரி” என்னும் சொல்லைப்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பெண்ணுக்கு மட்டுமே வழங்குவது சரியல்ல . அதாவது பொது ஒழுக்கங்களுக்கு எதிரான விபச்சாரத்தில் ஈடுபடும் ஆண்களுக்கும் “ விபச்சாரன் “ என்னும் சொல்லைப் பயன்படுத்துவதே முறையானதாகும் . ஆனால், முறையான ஒன்று வழக்கத்தில் இல்லாததால் , பெண் என்பவளை இச்சமுதாயம் “அடிமை” என்று தான் கட்டமைத்துள்ளது என்பது புலனாகிறது.

விதவைகள் நிலைமை

உலக இன்பத்தை நுகர்ந்து அலுத்துப் போயிருக்கும் பழுத்த கிழவன் ஆனாலும் கிழவயதினன் ஆயினும் தன் மனைவியை இழந்தவுடன் மறுமணம் புரிய முயலுகிறான் அதுவும் தக்க பருவமும் எழிலும் பொருந்திய இளம் கன்னியர்களைத் தன் துணைவியாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்கின்றான். ஆனால் ஒரு பெண் மகள் கொ முநன் இறந்துவிட்டால் 16 வயது கட்டழகி ஆயினும் உலக இன்பத்தை சுவை தெரியாத வனித ரத்தினம் ஆயினும் தன் ஆயுள் காலம் முழுவதும் அந்த தன் இயற்கை கற்பனை வலியை அடக்கிக் கொண்டு மனம் நைந்து வருந்தி மடியும் படி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு வருவது என்ன அநியாயம்! முன்காலத்தில் கணவனை பறிகொடுத்த பெண்மணிகளை கணவனுடன் வைத்து எரித்து சாம்பலாக்கி விடுதல் வழக்கமாயிருந்தது இக்கொடிய வழக்கத்தை அக்காலத்தில் ஆங்கிலேய வியாபாரிக் கூட்டத் தலைவராய் இருந்த வாரன் ஹேஸ்டிங் ஷாம் ,சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி போன்ற இந்திய நாட்டு அறிவாளிகளும் பெரும் முயற்சி செய்து , கொடும் பழக்கத்தை ஒழித்து விட்டனர் . உடன்கட்டை ஏறுவதை ' நிறுத்துவதற்காக போராடிய அக்காலத்திலும் இந்து மத ஆச்சாரம் அழிந்து போவதாகவும் வந்துவிட்டதாகவும் பெரும் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது ஆனால் நாளடைவில் அக்கூக்குரல் அடங்கி 'ஸ்ககமனம்' என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் இந்தியாவை விட்டு அறவே மறைந்தது . உலகில் மனித வர்க்கத்தின் அருகில் இருக்கும் அடிமைத் தன்மை ஒழிய வேண்டுமானால் பெண் உலகை அடிமையாகக் கருதி நடத்தும் அகம்பாவமும் கொடுமையும் அழிய வேண்டும் அது அழிந்த நிலையே சமத்துவம் , சுதந்திரம் என்னும் முளை முளைக்கும் இடமாம். இதற்கு விதவைகளுக்கு மறுமணம் செய்து கொள்ள உரிமை ஏற்படுத்துவதே முதல் காரியம் ஆகும்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தேசிய சர்வாதிகாரியும் வர்ணாசிரமப் பித்தும் , பழமைப்பற்றும் மிக்குடைய தோழர் காந்தியும் இந்து விதவைகளைப் பற்றி அநேக இடங்களில் பேசியும் எழுதியும் வந்திருக்கிறார். அவற்றில் 1925 ஆம் வருடத்தில் ' நவஜீவன் பத்திரிகையை படித்தால் உண்மை பலனாகும்.

அக்கட்டுரையில் சில : -

" பால்ய விதவைகளை கட்டாயப்படுத்தி வைத்திருப்பது போன்ற இயற்கைக்கு விரோதமான பொருள் உலகில் வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பது திடமான நம்பிக்கை. விதவைத் தன்மை என்பது எவ்விதத்திலும் ஒரு தர்மமாகாது , பலாத்காரத்தல் நடத்தும் கைமை வாழ்வு பாவமானது , 15 வயதுள்ள ஒரு பால்ய விதவை தானாகவே விதவை வாழ்வைக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொல்லுவது, அவ்விதம் கூறுபவரின் கொடூர சுபாவத்தையும் அறியாமையையுமே அது விளக்குகிறது" (பக்.59 பெண் ஏன் அடி) என்று எழுதி விட்டு விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்பதாக உள்ளன்போடும் ஆவேச கிளர்ச்சியோடு காந்தி கூறிய வார்த்தைகள் சிலவற்றை இன்று கவனிப்போம். அமைதியுடன் தங்களுடைய உண்மையான கருத்தை தங்களின் பெற்றோர் அல்லது போஷகர்களான ஸ்தீரி , புருஷர்களிடம் தைரியமாய்ச் சொல்லிவிடவேண்டும் . அவர்கள் அதை கவனிக்காவிட்டால் , தாங்களே ஒரு யோக்கியமான புருஷன் கிடைத்தால் விவாகம் செய்து கொள்ளட்டும் விதவைகளின் போஷகர்கள் இதைச் சரிவரக் கவனியாவிடின் பின்னால், பச்சாதாபப் படுவார்கள் . ஏனெனில், ஒவ்வொரு இடத்திலும் தூரசாரத்தையே பார்த்துக் கொண்டு வருகிறன்". " (பக்.60 பெண் ஏன் அடி) தமிழ் மக்கள் இனி நாட்டின் நலத்தையும் சக முன்னேற்றத்தையும் மனுஷிக ஜீவகாருண்யத்தையும் எண்ணி , இவ்விஷயத்தில் முன் போன்று சிரத்தை குன்றியிராது, ஆங்காங்கே விதவை விவாகம் சபைகள் ஏற்படுத்தியும் , பிரச்சார பிரசங்கங்கள் செய்தும் , துண்டுபிரசுரங்கள் வெளியிட்டும் விதவை தன்மையின் கொடுமையை ஒழிக்க முன்வர வேண்டும்.

சொத்துரிமை

இந்திய பெண்கள் சமூகத்தில் அடியோடு பிறவியில் சுதந்திரத்திற்கு அருகதையற்றவர்கள் என்றும் ஆண்களுக்கு அடிமையாகவே இருக்க

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

‘கடவுளாலேயே’ சிருஷ்டிக்கப் பட்டவர்கள் என்றும் கற்பித்து, அவர்களை நகரும் பிணங்களாக நடத்துவதாகும் . ஆகவே ஆண்களைப் போன்றே சொத்து உரிமை பெறுவதற்கே செய்யப்படவேண்டும் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை இருந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு இருக்கும் எல்லாவிதமான அசவுகரியங்களும் ஒழிந்துபோகும். கேவலம் தாசிகளுக்குச் சொத்துரிமை இருப்பதால் அவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களில் தங்கள் சமுதாயத்தில் எவ்வளவு சுதந்திரம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் , குடும்ப ஸ்திரீகளுக்கு சொத்துரிமை இருந்தால் எவ்வளவு மேன்மையாய் வாழ்க்கை நடத்துவார்கள் என்பது விளங்கும் . அன்றியும் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்படாததற்குக் காரணம் இதுவரை யாரும் சொன்னதே கிடையாது . பெண்களுக்கு படிப்பு, தொழில் ஆகிய இரண்டும் பெற்றோர்களால் கற்பிக்கப் பட்டு விட்டால் சொத்து சம்பாதிக்கும் சக்தி வந்துவிடும் பின்னர் தங்கள் கணவன்மார்களை தாங்களே தெரி ந்தெடுக்கவும் அல்லது பெற்றோர்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டாலும் கணவனோடு சுதந்திரமாய் வாழ்க்கை நடத்தவும் தன்னம்பிக்கை வளர்ந்துவிடும். பெண்ணடிமை என்பதற்கு உள்ள காரணங்கள் பலவற்றில் சொத்துரிமை இல்லாதது என்பதை மிகவும் முக்கியமான காரணம் என்பது நமது அபிப்பிராயம் ஆதலால் பெண்கள் தாராளமாகவும் துணிவுடனும் முன்வந்து சொத்துரிமை கிளர்ச்சி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் இப்போது மைசூர் சமஸ்தானத்தில் பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை வழங்கும் விஷயமாக யோசனை செய்யப்பட்டு அந்த யோசனையை அரசாங்கமும் ஜன பிரதி நிதிகளும் ஒப்புக்கொண்டு அதற்காக ஒரு கமிட்டியும் நியமித்து கமிட்டியார் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அளிக்கலாம் என்ற தத்துவத்தை ஒப்புக்கொண்டு ஏகமனதாக ரிப்போர்ட் அனுப்பி இருப்பதையும் எல்லா தினசரி பத்திரிக்கைகளிலும் வெளியாகி இருக்கின்றது அதன் முக்கிய பாகம் என்னவென்றால்

1. பெண்கள் வாரிசு சொத்துரிமை அனுபவிக்கத் தகுதி உடையவர்கள் அல்ல வென்பது கொடுமையும் அநீதியும் ஆகும்

2. பெண்கள் சீதனம் நன்கொடை முதலிய சொத்துக்களை அடைந்து அவைகளை வைத்து நிர்வகித்து வர தக்கவர்கள் என்ற உரிமையும் வளமையும் இருக்கும் போது வாரிசான சொத்தை அடைய ஏன் தகுதியுடையவர்களாக மாட்டார்களா
3. பெண்களுக்கு வாரிசு சொத்துரிமை இல்லை என்பது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருப்பதோடு பொதுவாக இந்து சமூக முன்னேற்றத்திற்கு இடம் இருக்கிறது
- 4 ஆகவே அவற்றிற்கான சட்டம் செய்ய வேண்டியதும் பெண்கள் என்கிற காரணத்திற்காக இவர்களுக்கு எவ்வித சிவில் உரிமையும் தடுப்பது கூடாது என்று திட்டமாய் முடிவு செய்துவிட வேண்டியதுமான காலம் வந்துவிட்டது
5. எந்தவிதமான சீதன சொத்தையும் பெண்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி வினியோகித்து கொள்ளலாம் என்பவைகளாகும் (பக் .67 பெண் ஏன் அடி)

இவை ஒரு புறமிருக்க மற்றொரு விஷயத்திலும் பெண்களுக்கு சில சுதந்திரங்கள் அளிக்க கமிட்டி சிபாரிசு செய்து இருப்பது மிகவும் பாராட்டத்தக்கதாகும் என்னவென்றால் புருஷன் மேக வியாதிக்கார னாகவாவது ,கொடிய தொத்து வியாதிக்காரனாகவாவது, இருந்தாலும், வைப்பாட்டி வைத்திருந்தாலும் , தாசி, வேசி வீடுகளுக்குப் போய்க் கொண்டிருப்பவையிருந்தாலும், மறு விவாகம் செய்து கொண்டிருப்பவன் யிருந்தாலும் , கொடுமையாய் நடத்தினாலும் , வேறு மதத்திற்குப் போய் விட்டாலும் ,புருஷனை விட்டுப் பிரிந்திருக்கவும் புருஷனிடம் ஜீவனாம்சம் பெறும் உரிமை உண்டு ' என்பதாகும் . (பக் .66 பெண் ஏன் அடி) அதோடு மேற்படி விஷயங்களை அனுசரித்து ஒரு மசோதாவும் தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றதாக காணப்படுகின்றது.

ஆகவே இந்த சட்டம் அனேகமாக கூடிய சீக்கிரம் மைசூர் சமஸ்தான சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய சட்டம் ஆக்கப்படும் என்று நம்பலாம் இவற்றில் சொத்துகளின் அளவு விஷயத்தில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருந்தாலும் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொள்ளவும் பெண்கள் புருஷனை விட்டு விலகி இருந்து கொள்ளவும் கொள்கைகளும் ஒப்புக்கொள்ள பட்டிருக்கும் விசயம் கவனித்து பாராட்டத்தக்கதாகும் பெண்களுக்குச் சொத்து வருவாயும் தொழிலும் இல்லாததால் குழந்தைகளை வளர்க்க மற்றவர்கள் ஆதரவை எதிர் பார்த்தே தீரவேண்டிய இருக்கிறது அதனால்தான் நாம் கண்டிப்பாய் பெண்கள் பிள்ளை

பெறுவதை நிறுத்தி ஆக வேண்டு ம் என்கிறார் தந்தை பெரியார் .(பக்கம் .72_பெண் ஏன் அடி_)

கர்ப்பத்தடை

கர்ப்பத்தை அடக்கி நமது நாட்டில் ஒரு ஸ்தாபனம் ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் துண்டு பிர சுரங்களும் பத்திரிகைகளும் புத்தகங்களும் வெளியிடுவதுடன் கர்ப்பத்தடைச் சம்பந்தமாக ஆங்கிலத்திலும் பிற பாகங்களிலும் உள்ள அரிய நூல்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவது உடன் கர்ப்பத்தடையால் நாடும் நம் பெண்களும் நலத்தையும் சுதந்திரத்தையும் பெறுவதாக நாடகம் சினிமா முதலியவைகள் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்ய பொது ஜனங்களின் சிலராவது இதுசமயம் முன்வர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கின்றோம் என்று (குடியரசு : 1930) குறிப்பிடுகிறார். பெண்கள் விடுதலைக்கு ஆண்மை அழிய வேண்டும் ஆண்மையால் தான் பெண்கள் அடிமை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுதந்திரம், வீரம் முதலிய குணங்கள் உலகத்தில் ஆண்மைக்கு தான் அவைகள் உண்டு என்று மக்கள் முடிவு கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்றியும் இந்து மதம் என்பதில் பெண்களுக்கு என்றென்று விடுதலையோ சுதந்திரமோ எத்துறையிலும் அளிக்கப்படவில்லை என்பதைப் பெண்கள் நன்றாய் உணரவேண்டும்.

முடிவுரை

இக்கட்டுரையில் கண்ட மேற்படி கருத்துக்கள் பெண்கள் எந்தெந்தக் காரணங்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் - அடிமையானார்கள் - அடிமைகளாக இருந்து வருகிறார்கள் என்பதை எடுத்துக்காட்டி , எந்தக் காரணக்காரியங்களால் பெண்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வி டுபட்டுச் சுதந்திர மக்களாக வாழ முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டவும் இக்கருத்தை முக்கியமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டவையாகும்.

நூல்கள்

1. பெரியாரைக் கொச்சைப்படுத்தும் குழப்பவாதிகள் - ஆசிரியர் விடுதலை ராஜேந்திரன் இரண்டாம் பதிப்பு 1999
2. பெரியாரா ? பெரியோரா? - ஆசிரியர் உலகத் தமிழ்க் காவலர் டாக்டர் சி எஸ் எஸ் சோமசுந்தரனார் , முதல் பதிப்பு -1999

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

3. பெண் ஏன் அடிமையானாள் - பதிப்பாசிரியர்
செந்தில்குமார் வெளியிட்ட வருடம் 2020 ஒன்று முதல் பதிப்பு

